

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСТЕОИНТЕГРАЦИИ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТОВ У БОЛЬНЫХ ОСТЕОПОРОЗОМ

Маматкулов Ф.Х., Хазратов А.И.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Дентальная имплантация в настоящее время является наиболее физиологичным и эффективным методом восстановления утраченной функции зубочелюстной системы, обеспечивая не только функциональную, но и эстетическую реабилитацию пациентов. Успех имплантологического лечения во многом определяется процессом остеоинтеграции — сложным биологическим явлением, при котором происходит прямое структурное и функциональное соединение живой костной ткани с поверхностью имплантата без образования промежуточного слоя фиброзной ткани.

Ключевые слова: Дентальная имплантация, остеопороз, остеоинтеграция, костная ткань, минеральная плотность кости, бисфосфонаты, наноструктурированные поверхности, гидроксипатит, факторы роста, костный морфогенетический белок, плазма, обогащенная тромбоцитами, стволовые клетки, остеобласты, остеокласты, костная пластика, направленная регенерация тканей, RANK/RANKL/OPG система, остеокальцин, остеопонтин, коллаген I типа

INCREASING THE EFFECTIVENESS OF OSTEOINTEGRATION OF DENTAL IMPLANTS IN DENTAL IMPLANTS IN PATIENTS WITH OSTEOPOROSIS

Mamatkulov F.Kh., Hazratov A.I.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Dental implantation is currently the most physiological and effective method for restoring the lost function of the dentoalveolar system, providing not only functional but also aesthetic rehabilitation for patients. The success of implant treatment is largely determined by the process of osteointegration - a complex biological phenomenon in which a direct structural and functional connection of living bone tissue with the implant surface occurs without the formation of an intermediate layer of fibrous tissue.

Keywords: Dental implantation, osteoporosis, osteointegration, bone tissue, bone mineral density, bisphosphonates, nanostructured surfaces, hydroxyapatitis, growth factors, bone morphogenetic protein, plasma enriched with platelets, stem cells, osteoblasts, osteoclasts, bone plasty, targeted tissue regeneration, RANK/RANKL/OPG system, osteocalcin, osteopontin, type I collagen

ОСТЕОПОРОЗ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА ТИШ ИМПЛАНТЛАРНИНГ ОСТЕОИНТЕГРАЦИЯ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ

Маматкулов Ф.Х., Хазратов А.И.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Бугунги кунда дентал имплантация тиш-жағ тизимининг йўқолган вазифасини тиклашнинг энг физиологик ва самарали усули ҳисобланади. У нафақат беморларнинг функционал, балки эстетик реабилитациясини ҳам таъминлайди. Имплантологик даволашнинг муваффақияти кўп жиҳатдан остеоинтеграция жараёнига боғлиқ. Бу мураккаб биологик ҳодисада тирик суяк тўқимаси имплант юзаси билан фиброз тўқима оралиқ қатламни ҳосил қилмасдан бевосита таркибий ва функционал боғланади.

Калит сўзлар: Дентал имплантация, остеопороз, остеоинтеграция, суяк тўқимаси, суякнинг минерал зичлиги, бисфосфонатлар, наноструктуралар юзалар, гидроксипатит, ўсиш омиллари, суяк морфогенетик оқсил, тромбоцитларга бой плазма, ўзак хужайралар, остеобластлар, остеокластлар, суяк пластикаси, тўқималарнинг йўналтирилган регенерацияси, RANK/RANKL/OPG тизими, остеокальцин, остеопонтин, I турдаги коллаген,

Введение. Остеопороз представляет собой системное заболевание скелета, характеризующееся снижением костной массы и нарушением микроархитектоники костной ткани, что приводит к повышению хрупкости костей и увеличению риска переломов[1]. По данным Всемирной организации здравоохранения, остеопороз поражает более 200 миллионов человек во всем мире, при этом каждая третья женщина и каждый пятый мужчина старше 50 лет страдают от этого заболевания. В Узбекистане

стан остеопорозом болеют около 4 миллионов человек, что составляет приблизительно 3% от общей численности населения[2].

Патогенез остеопороза основан на нарушении баланса между процессами костеобразования и костной резорбции в сторону преобладания последней. На молекулярном уровне это обусловлено дисрегуляцией системы RANK/RANKL/OPG, контролирующей дифференцировку и активность остеокластов. Структурные изменения при остеопорозе включают снижение трабекулярной костной массы, истончение кортикального слоя, увеличение пористости и нарушение трабекулярной архитектоники, что существенно ухудшает механические свойства костной ткани[3].

Влияние остеопороза на процессы остеоинтеграции дентальных имплантов представляет собой актуальную проблему современной имплантологии. Снижение качества и плотности костной ткани создает неблагоприятные условия для достижения первичной стабильности имплантатов, что является критически важным фактором для успешной остеоинтеграции. Нарушение процессов костного ремоделирования может привести к замедлению или неполноценности остеоинтеграции, увеличению сроков заживления и повышению риска ранней потери имплантатов[4].

Клинические исследования демонстрируют противоречивые результаты относительно влияния остеопороза на успех дентальной имплантации. Некоторые авторы сообщают о статистически значимом увеличении частоты неудач имплантации у пациентов с остеопорозом, в то время как другие исследования не выявляют существенных различий в выживаемости имплантов по сравнению с контрольными группами[5]. Эти противоречия могут быть обусловлены различиями в критериях диагностики остеопороза, методологии исследований, локализации имплантации и применяемых терапевтических подходах[6].

Современные стратегии оптимизации остеоинтеграции у пациентов с остеопорозом включают комплексный подход, объединяющий медикаментозную коррекцию костного метаболизма, модификацию хирургических протоколов, применение физиотерапевтических методов воздействия и использование современных имплантационных систем с улучшенными остеоинтегративными свойствами[7].

Фармакологическая поддержка остеоинтеграции может включать применение анаболических агентов костной ткани, таких как терипаратид, который стимулирует остеобластическую активность и ускоряет процессы костеобразования. Антирезорбтивные препараты, включая бисфосфонаты и деносумаб, могут способствовать сохранению костной массы, однако их применение требует осторожности в связи с риском развития медикамент-ассоциированного остеонекроза челюстей[8].

Физиотерапевтические методы стимуляции остеогенеза включают применение низкочастотной ультразвуковой терапии, которая демонстрирует способность активировать остеобласты, улучшать микроциркуляцию и ускорять процессы костного ремоделирования. Вакуумная терапия представляет инновационный подход к улучшению заживления тканей за счет стимуляции ангиогенеза, удаления избыточного экссудата и создания оптимальных условий для регенерации[9].

Оценка плотности костной ткани с помощью денситометрических методов исследования позволяет объективно оценить степень остеопоротических изменений и прогнозировать результаты имплантологического лечения. Двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (DEXA) остается золотым стандартом диагностики остеопороза, однако для оценки локальной плотности костной ткани челюстей более информативными могут быть методы количественной компьютерной томографии.

Анализ частотно-резонансной характеристики (ISQ — Implant Stability Quotient) представляет современный неинвазивный метод оценки стабильности имплантатов, основанный на измерении резонансной частоты системы имплант-кость. Этот метод позволяет количественно оценивать как первичную, так и вторичную стабильность имплантатов, отслеживать динамику процесса остеоинтеграции и своевременно выявлять возможные осложнения[10].

Персонализированный подход к ведению пациентов с остеопорозом требует комплексной оценки состояния костной ткани, анализа факторов риска, оптимизации медикаментозной терапии основного заболевания и разработки индивидуальных протоколов имплантологического лечения. Мультидисциплинарное взаимодействие стоматолога-имплантолога с эндокринологом, ревматологом и другими специалистами является необходимым условием для достижения оптимальных результатов лечения.

Экономические аспекты проблемы включают как прямые затраты на проведение имплантологического лечения с применением современных технологий, так и потенциальную экономию средств за счет снижения частоты осложнений и необходимости повторных вмешательств. Социальная значимость проблемы обусловлена демографическими изменениями и увеличением доли пожилого населения, у которого частота остеопороза достигает критических значений.

Перспективы развития данного направления включают разработку новых поколений остеointегративных материалов, создание персонализированных протоколов лечения на основе молекулярно-генетических исследований, применение методов регенеративной медицины и совершенствование физиотерапевтических технологий стимуляции остеогенеза.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения эффективности и предсказуемости результатов дентальной имплантации у пациентов с остеопорозом, что требует разработки научно обоснованных подходов к оптимизации остеointегративных процессов с использованием современных медикаментозных и физиотерапевтических методов воздействия.

Цель исследования: Основной целью работы является оптимизация остеointеграции дентальных имплантов у больных с остеопорозом с помощью внедрения новых методик и препаратов.

Материалы и методы исследования. Проспективное рандомизированное контролируемое клиническое исследование проводилось на базе клиники стоматологии и челюстно-лицевой хирургии в период с 2022 по 2024 год. В исследование были включены 70 пациентов старше 60 лет с установленным диагнозом остеопороза. Средний возраст составил $67,4 \pm 5,2$ года, из них 48 женщин (68,6%) и 22 мужчины (31,4%). Всем пациентам было установлено 126 дентальных имплантатов различной локализации.

Критерии включения: Возраст от 60 до 80 лет, диагностированный остеопороз (Т-критерий $\leq -2,5$ SD по данным DEXA), показания к дентальной имплантации, подписанное информированное согласие. Возможность длительного наблюдения (не менее 18 месяцев). Сбор анамнеза и объективное обследование, оценка индексов гигиены полости рта и анализ жалоб и функциональных нарушений. Основная группа (n=40): Пациенты получали комплексную терапию включающую вакуумную терапию и медикаментозную поддержку. Контрольная группа (n=30): Стандартный протокол ведения пациентов с остеопорозом

Результаты исследования. Исходные показатели минеральной плотности костной ткани (МПК) в поясничном отделе позвоночника составили в основной группе $-2,89 \pm 0,34$ SD, в контрольной группе $-2,91 \pm 0,38$ SD ($p > 0,05$). В области шейки бедра показатели были $-2,76 \pm 0,41$ SD и $-2,78 \pm 0,39$ SD соответственно ($p > 0,05$).

Через 6 месяцев после имплантации в основной группе отмечено статистически значимое улучшение МПК поясничного отдела до $-2,54 \pm 0,29$ SD ($p < 0,01$), тогда как в контрольной группе изменения были незначительными ($-2,86 \pm 0,36$ SD, $p > 0,05$). Анализ стабильности имплантатов (ISQ) показало то, что первичная стабильность имплантатов на момент установки составила у основной группы $61,3 \pm 4,2$ ISQ. Контрольная группа: $59,8 \pm 4,7$ ISQ ($p > 0,05$). Динамика показателей ISQ:

Через 2 недели: - Основная группа: $58,7 \pm 3,9$ ISQ; - Контрольная группа: $54,2 \pm 4,1$ ISQ ($p < 0,05$).

Через 1 месяц: - Основная группа: $63,4 \pm 3,6$ ISQ; - Контрольная группа: $57,9 \pm 4,3$ ISQ ($p < 0,01$).

Через 3 месяца: - Основная группа: $71,8 \pm 3,2$ ISQ; - Контрольная группа: $65,1 \pm 3,8$ ISQ ($p < 0,001$).

Через 6 месяцев: - Основная группа: $76,2 \pm 2,9$ ISQ; - Контрольная группа: $69,3 \pm 3,4$ ISQ ($p < 0,001$).

На представленном изображении показана Таблица 1 "Динамика показателей стабильности имплантатов (ISQ) в исследуемых группах"

Таблица 1.

Динамика показателей стабильности имплантатов (ISQ) в исследуемых группах

Период наблюдения	Основная группа (n=40)	Контрольная группа (n=30)	Разность средних	p-value	95% ДИ
На момент установки	$61,3 \pm 4,2$	$59,8 \pm 4,7$	1,5	$p > 0,05$	[-1,2; 4,2]
Через 2 недели	$58,7 \pm 3,9$	$54,2 \pm 4,1$	4,5	$p < 0,05^*$	[1,8; 7,2]
Через 1 месяц	$63,4 \pm 3,6$	$57,9 \pm 4,3$	5,5	$p < 0,01^*$	[2,9; 8,1]
Через 3 месяца	$71,8 \pm 3,2$	$65,1 \pm 3,8$	6,7	$p < 0,001^*$	[4,3; 9,1]
Через 6 месяцев	$76,2 \pm 2,9$	$69,3 \pm 3,4$	6,9	$p < 0,001^*$	[4,8; 9,0]

*статистически значимые различия, ДИ - доверительный интервал

Выживаемость имплантатов через 18 месяцев составила: - Основная группа: 97,4% (75 из 77 имплантатов); - Контрольная группа: 89,8% (44 из 49 имплантатов) ($p < 0,05$).

В основной группе отмечены следующие осложнения: - Периимплантит легкой степени: 2 случая (2,6%); - Подвижность имплантата: 1 случай (1,3%); - Отсроченное заживление: 3 случая (3,9%).

В контрольной группе: - Периимплантит: 4 случая (8,2%); - Подвижность имплантата: 3 случая (6,1%); - Отсроченное заживление: 7 случаев (14,3%); - Потеря имплантата: 5 случаев (10,2%).

Уровень остеокальцина через 3 месяца: - Основная группа: $24,7 \pm 3,1$ нг/мл (исходно $18,2 \pm 2,8$ нг/мл, $p < 0,001$); - Контрольная группа: $19,3 \pm 2,9$ нг/мл (исходно $18,4 \pm 2,7$ нг/мл, $p > 0,05$).

Уровень P1NP (N-концевой пропептид проколлагена I типа): - Основная группа: $58,4 \pm 6,2$ нг/мл (исходно $42,1 \pm 5,1$ нг/мл, $p < 0,01$); - Контрольная группа: $44,7 \pm 5,8$ нг/мл (исходно $41,9 \pm 5,3$ нг/мл, $p > 0,05$).

Полученные результаты демонстрируют статистически значимое улучшение показателей остеоинтеграции при использовании комплексного подхода, включающего вакуумную терапию и медикаментозную поддержку у пациентов с остеопорозом. Применение вакуумной терапии способствует улучшению микроциркуляции в области имплантации, стимулирует ангиогенез и создает оптимальные условия для заживления тканей. Отрицательное давление способствует удалению избыточного экссудата, уменьшению отека и активации процессов репаративной регенерации. Медикаментозная поддержка альфакальцидолом обеспечивает стимуляцию остеобластической активности и улучшение абсорбции кальция в кишечнике. Это подтверждается статистически значимым увеличением уровня остеокальцина и P1NP в основной группе, что свидетельствует об активации процессов костеобразования. Динамика показателей ISQ демонстрирует более быстрое восстановление стабильности имплантатов в основной группе, что связано с улучшением процессов остеоинтеграции под влиянием комплексной терапии. Статистически значимые различия наблюдались уже через 2 недели после операции и сохранялись на протяжении всего периода наблюдения. Улучшение показателей денситометрии в основной группе свидетельствует о положительном влиянии проводимой терапии не только на локальные процессы в области имплантации, но и на системный костный метаболизм.

ВЫВОДЫ: Комплексный подход, включающий вакуумную терапию и медикаментозную поддержку альфакальцидолом, статистически значимо повышает эффективность остеоинтеграции дентальных имплантов у пациентов с остеопорозом. Показатели ISQ в основной группе демонстрируют более быстрое восстановление стабильности имплантатов с достижением высоких значений уже к 3-му месяцу наблюдения ($71,8 \pm 3,2$ ISQ против $65,1 \pm 3,8$ ISQ в контрольной группе, $p < 0,001$). Выживаемость имплантатов через 18 месяцев в основной группе составила 97,4%, что статистически значимо превышает показатели контрольной группы (89,8%, $p < 0,05$).

Список литературы:

1. Alsaadi G, Quirynen M, Komarek A, van Steenberghe D. Impact of local and systemic factors on the incidence of oral implant failures, up to abutment connection. *J Clin Periodontol.* 2007;34(7):610-617.
2. Dvorak G, Arnhart C, Heuberer S, Huber CD, Watzek G, Gruber R. Peri-implantitis and late implant failures in postmenopausal women: a cross-sectional study. *J Clin Periodontol.* 2011;38(10):950-955.
3. Holahan CM, Koka S, Kennel KA, et al. Effect of osteoporotic status on the survival of titanium dental implants. *Int J Oral Maxillofac Implants.* 2008;23(5):905-910.
4. Schwartz Z, Sammons R, Boyan BD. Hot topics in implant dentistry. *Implant Dent.* 2008;17(3):244-250.
5. Sennerby L, Meredith N. Implant stability measurements using resonance frequency analysis: biological and biomechanical aspects and clinical implications. *Periodontol* 2000. 2008;47:51-66. doi:10.1111/j.1600-0757.2008.00267.x
6. Fugazzotto PA, Lightfoot WS, Jaffin R, Kumar A. Implant placement with or without simultaneous tooth extraction in patients taking oral bisphosphonates: postoperative healing, early follow-up, and the incidence of complications in two private practices. *J Periodontol.* 2007;78(9):1664-1669.
7. Клинические рекомендации по остеопорозу. Российская ассоциация по остеопорозу. 2021. 84 с.
8. Белая Ж.Е., Рожинская Л.Я. Остеопороз: современные возможности диагностики, профилактики и лечения. *Consilium Medicum.* 2020;22(11):50-58.
9. Madrid C, Sanz M. What influence do anticoagulants have on oral implant therapy? A systematic review. *Clin Oral Implants Res.* 2009;20 Suppl 4:96-106.
10. Östman PO, Hellman M, Wendelhag I, Sennerby L. Resonance frequency analysis measurements of implants at placement surgery. *Int J Prosthodont.* 2006;19(1):77-83.

Для цитирования: Маматкулов Ф.Х., Хазратов А.И. Повышение эффективности остеоинтеграции дентальных имплантов у больных остеопорозом // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 1291–1294. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18002014>